

TRAMIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL 396

María Díaz-Redondo

Dentro del proyecto DRAINAGE, se ha seleccionado la masa de agua superficial 396 (Río Duero desde confluencia con arroyo Reguera hasta confluencia con arroyo de Algodre) para la caracterización hidromorfológica. Tanto la división en **tramos hidromorfológicos**, como la selección de los correspondientes **subtramos de muestreo**, se han realizado siguiendo las indicaciones recogidas en el **PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS M-R-HMF-2019, de 22 de abril de 2019** (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf) y en la **GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL “PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS”** (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo_hmf_2017-05-17-guia-interpretacion_tcm30-379846.pdf).

1- TRAMOS HIDROMORFOLÓGICOS

Los tramos hidromorfológicos (THM) se han establecido mediante la verificación de que presentan unas características hidromorfológicas (dimensiones y forma del cauce, presiones e impactos, vegetación de ribera) homogéneas. Asimismo, se ha atendido a unos criterios espaciales en cuanto a que la longitud de los THM sea de un mínimo del 5 % de la longitud de la masa de agua, y a que haya un máximo de tres THM por masa:

División de la masa 396 en THM

THM	Localización	Características hidromorfológicas	Longitud (m)	Índice sinuosidad*	Ancho medio CA* (m)
396_1	Desde el inicio de la masa 396 hasta Granja Florencia	Cauce rectilíneo, pequeñas barras laterales, sin islas, cultivos en ambas márgenes	6.567	1,12	105
396_2	Desde Granja Florencia hasta 500 m aguas abajo de la confluencia del arroyo de los Bebederos	Cauce activo más amplio con barras sedimentarias, meandriforme, cultivos y zona urbana de Fresno de la Ribera (escollera, camino)	6.860	1,78	140
396_3	Desde 500 m aguas abajo de la confluencia del arroyo de los Bebederos hasta el final de la masa 396	Cauce divagante, presencia de islas con vegetación arbórea, azud (Azud de Villalazán), graveras en ambas márgenes	9.993	1,38	120

* Índice de sinuosidad y cauce activo (CA) calculados de acuerdo al Protocolo hidromorfológico

2- SUBTRAMOS DE MUESTREO

En cada uno de los THM se ha seleccionado un subtramo de muestreo (SBTM), en el que se realizan los trabajos de campo, y que atiende a los siguientes criterios: representatividad de las condiciones hidromorfológicas del THM, longitud mínima-máxima de entre 10 y 14 veces la anchura del cauce activo, preferencia de inclusión de puntos de muestreo físico-químico y biológico, y criterios de accesibilidad.

Selección de SBTM en cada THM

SBTM	Localización SBTM	Criterios de selección			
		Longitud aprox. en m. (relación con el ancho medio del CA)	Representatividad	Punto de muestreo: Sí/No	Accesibilidad (MD / MI): buena / moderada / mala
396_1	Entorno del puente de la carretera ZA-P-1102	1 100 m (≈10 veces el CA)	Margen dcha. cultivos; margen izda. seminatural; pequeñas barras en el cauce, sin islas. Otras presiones: mota, carretera, puente, canal	Sí	Buena (MD) / Moderada (MI)
396_2	Entre el cementerio de Fresno de la Ribera y la desembocadura del arroyo de los Bebederos	1 800 m (≈13 veces el CA)	Margen dcha. urbana; margen izda. seminatural, cultivos y graveras; barras e islas en el cauce. Otras presiones: camino, playa artificial, escolleras	Sí	Buena (MD) / Moderada (MI)
396_3	Aguas abajo del azud de Villalazán	1 600 m (≈13 veces el CA)	Ambas márgenes: seminatural, cultivos, graveras y plantaciones forestales; pequeñas barras en el cauce, grandes islas con vegetación consolidada. Otras presiones: caminos y motas	No	Moderada (MD) / Buena (MI)

La ubicación de los THM y los SBTM se recoge en la siguiente figura:

División de la masa 396 en THM (parte superior de la figura) y ubicación de los SBTM seleccionados dentro de cada THM (parte inferior de la figura)